

zovyx umovakh hospodariuvannia, rozvytku finansovoї diialnosti ta publicnoho upravlinnia [Financial autonomy in improving the commodity policy of an innovation-oriented enterprise under the safe management of changes in crisis conditions of economic activity, development of financial activity and public administration]. Investytsii: praktyka ta dosvid = Investments: practice and experience, № 23, P. 86–91 [in Ukrainian].

23. Zhaivoronok, L. V. (2015). Marketynhova tovarna polityka v systemi suchasnoho kontseptualnoho zabezpechennia upravlinnia pidprijemnytstva [Marketing commodity policy in the system of modern conceptual support of business management]. Efektyvna ekonomika = Effective Economy, No. 12, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_12_111 [in Ukrainian].

Data about the authors

Svitlana Bebko,

Professor of the Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of

Technologies and Design, Doctor of Science in Economics, Associate Professor

e-mail: bebko.sv@knutd.edu.ua

Mykhailo Verbovetskyi,

Master student of the Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: mverbovetskiy@gmail.com

Дані про авторів

Бєбко Світлана Вікторівна,

професор кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну, д.е.н., доцент

e-mail: bebko.sv@knutd.edu.ua

Вербовецький Михайло Іванович,

Магістр кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: mverbovetskiy@gmail.com

УДК 330.341.1:330.526.3

КРАМЧЕНКО Р. А.

Підходи до формування виробничої програми підприємства

Предметом дослідження є виробнича програма підприємства.

Метою дослідження є визначення підходів до формування виробничої програми підприємства.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено підходи до формування виробничої програми підприємства. Наведені основні елементи виробничої програми. Охарактеризовані переваги ефективної виробничої програми підприємства. Відзначено роль контролю та моніторингу, які гарантують своєчасність виконання виробничих планів.

Висновки. Одним із важливих елементів ефективної виробничої програми є інтеграція новітніх технологій, які сприяють автоматизації та оптимізації виробничих процесів. Використання сучасних програмних рішень для управління виробництвом дає можливість зменшити витрати, підвищити швидкість обробки замовлень та покращити керованість процесів. Інвестиції в обладнання та технології зможуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства на ринку. Для забезпечення стійкості виробництва підприємствам необхідно також зосереджуватись на екологічних аспектах своєї діяльності. Впровадження принципів сталого розвитку та енергоефективності зможе покращити імідж компанії, що, в свою чергу, привертає нових клієнтів. Участь у соціально відповідальних ініціативах також сприяє формуванню позитивної репутації підприємства. Важливою складовою виробничої програми є навчання персоналу. Якісне навчання працівників забезпечує успішність виконання виробничих планів. Розвиток корпоративної культури, що впроваджує інновації, є додатковим чинником, який дасть можливість підприємству досягати нових успіхів в умовах динамічного ринку. Крім впровадження новітніх технологій, підприємства повинні активно досліджувати та адаптуватися до змін у споживачькій поведінці та ринкових трендах. Це є використання аналітики великих даних для прогнозування попиту, що надає можливість своєчасно коригувати виробничі плани та зменшувати витрати. Здатність реагувати на зміни в ринку є вирішальним фактором для підвищення конкурентоспроможності.

Важливим є співробітництво з постачальниками та клієнтами. Взаємодія на всіх етапах виробництва зможе призвести до оптимізації ланцюга постачання та зменшення витрат. Впровадження принципів ко-інновацій, де партнери працюють разом над створенням нових продуктів чи оптимізацією процесів, здатне значно підвищити ефективність виробничих програм.

Ключові слова: виробнича програма, підприємство, сталий розвиток, корпоративна культура, ризик, технології, інновації, попит, планування виробництва, виробнича система.

KRAMCHENKO R. A.

Approaches to the formation of the production program of the enterprise

The subject of the study is the production program of the enterprise.

The purpose of the study is to determine the approaches to the formation of the production program of the enterprise.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines approaches to the formation of the company's production program. The main elements of the production program are given. The advantages of an effective production program of the enterprise are characterized. The role of control and monitoring, which guarantee the timely execution of production plans, is noted.

Conclusions. One of the important elements of an effective production program is the integration of the latest technologies that contribute to the automation and optimization of production processes. The use of modern software solutions for production management makes it possible to reduce costs, increase the speed of processing orders and improve controllability of processes. Investments in equipment and technologies will help to increase the competitiveness of the enterprise in the market. To ensure the sustainability of production, enterprises must also focus on the environmental aspects of their activities. Implementation of the principles of sustainable development and energy efficiency can improve the image of the company, which, in turn, attracts new customers. Participation in socially responsible initiatives also contributes to the formation of a positive reputation of the enterprise. Training and development of personnel is an important component of the production program. High-quality training of employees ensures the successful implementation of production plans. The development of a corporate culture that introduces innovations is an additional factor that will enable the enterprise to achieve new successes in a dynamic market. In addition to implementing the latest technologies, enterprises must actively research and adapt to changes in consumer behavior and market trends. This is the use of big data analytics to forecast demand, which provides the opportunity to adjust production plans in a timely manner and reduce costs. The ability to respond to changes in the market is a decisive factor for increasing competitiveness. Cooperation with suppliers and customers is important. Collaboration at all stages of production can lead to supply chain optimization and cost reduction. Implementation of the principles of co-innovation, where partners work together to create new products or optimize processes, can significantly increase the efficiency of production programs.

Keywords: production program, enterprise, sustainable development, corporate culture, risk, technologies, innovations, demand, production planning, production system.

Постановка проблеми. Виробнича програма підприємства в ринковій економіці – важливий чинник у підвищенні його конкурентоспроможності та сталого розвитку. Вона визначає, які товари або послуги будуть вироблятися, в якій кількості та за якими умовами. Правильно сформульована виробнича програма дає можливість підприємствам адаптуватися до змін у споживчому попиті, швидше реагувати на нові ринкові тенденції та оптимізу-

вати використання ресурсів. Крім того, виробнича програма є основою для стратегічного планування, вона дає змогу підприємствам оцінити свої можливості у контексті фінансових, матеріальних та трудових ресурсів. Впровадження ефективних виробничих процесів і технологій сприяє зниженню витрат і підвищенню якості продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У останні роки активно обговорюються но-

ві підходи до управління виробничими процесами, зокрема так звані гнучкі методології (Lean Manufacturing, Just-In-Time), які спрямовані на зменшення витрат і підвищення продуктивності (Балабанова Л.В., Бородкіна Н.О., Гаркавенко С.С., Косар Н.С., Крикавський Є.В., Мних О.Б., Примак Т.О., Сорока О.А., Старостіна А.О.). Інтеграція новітніх технологій, таких як Інтернет речей (IoT), штучний інтелект (AI) і великі дані (Big Data), змінює підходи до управління виробничими програмами. Це дає можливість підприємствам оптимізувати виробничі процеси, передбачати проблеми і зменшувати витрати. Однак, питанням підходів до формування виробничої програми підприємства присвячено недостатньо уваги і тому вони потребують подальшого дослідження у цьому напрямку.

Мета статті – визначення підходів до формування виробничої програми підприємства.

Виклад основного матеріалу. Виробнича програма підприємства – це комплексний план, що визначає обсяги, асортимент і терміни виробництва товарів або надання послуг у певний період. Вона є невід’ємною частиною загальної стратегії підприємства і базується на аналізі ринкових умов, споживчого попиту, наявних ресурсів та технологічних можливостей.

Основні елементи виробничої програми: 1) асортимент продукції: визначає, які саме товари чи послуги підприємство планує виробляти; 2) обсяги виробництва: кількість продукції, яку планують виготовити за певний період (місяць, квартал, рік); 3) терміни виконання: графік реалізації виробничих та технологічних процесів, визначення термінів запуску нових продуктів у виробництво; 4) ресурсне забезпечення: планування матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, необхідних для виконання виробничої програми; 5) технологічні процеси: опис промислових та технологічних процесів, які будуть використовуватися у виробництві; 6) контроль та моніторинг: система управління, яка дає можливість стежити за виконанням виробничої програми, вносити корективи та аналізувати результати.

Формування виробничої програми підприємства є важливим етапом у його стратегічному плануванні. Існує декілька підходів до формування виробничої програми, кожен із яких має свої особливості та підходить для різних типів підприємств. Розглянемо деякі з них:

1. Традиційний підхід (моніторинг попиту): аналіз попиту (визначення та аналіз попиту на продукцію шляхом збору та обробки інформації про ринок); планування виробництва (відповідно до прогнозу попиту розробляється виробнича програма на певний період); регулювання (можливість коригування програми під впливом змін у попиті).

2. Підхід на основі ресурсів: аналіз ресурсів (оцінка наявних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства); оптимізація (формування програми виробництва з урахуванням максимального використання наявних ресурсів); увага на витрати (використання методів мінімізації витрат).

3. Модульний підхід: комплексний аналіз (визначення основних аспектів та модулів виробництва (наприклад, основні продукти, нові лінії); гнучкість (можливість швидкого реагування на зміни в ринковій ситуації); стратегічне планування (грамотне поєднання різних модулів у рамках єдиної виробничої програми).

4. Підхід на основі технологій: інноваційні технології (використання новітніх технологій для підвищення ефективності виробництва); автоматизація (впровадження автоматизованих систем управління, що сприяють формуванню програми); аналіз життєвого циклу продукції: урахування етапів життєвого циклу продукції при плануванні.

5. Балансвальний підхід: виробничий баланс (формування програми з забезпеченням балансу між попитом та пропозицією); зниження ризиків (прогнозування можливих ризиків та їх мінімізація); гнучкі виробничі системи (можливість коригування програми в залежності від ситуації).

6. Проектний підхід: операційний проект (формування програми виробництва як комплексу конкретних проектів); планування етапів (робота чітких етапів реалізації проекту з визначенням термінів і ресурсів); моніторинг та корекція (постійний моніторинг виконання проектів і їх своєчасна корекція).

Кожен з цих підходів може бути використаний окремо або в комбінації з іншими, залежно від специфіки підприємства, його цілей та умов зовнішнього середовища. Важливо також, щоб процес формування виробничої програми був динамічним та адаптивним до змін.

Крім вищезазначених підходів, важливу роль у формуванні виробничої програми відіграє інтеграція сучасних інформаційних технологій. Викор-

ристання систем управління підприємством (ERP) та програм для аналізу даних дає можливість оперативно отримувати актуальну інформацію про виробничі процеси, що сприяє більш точному прогнозуванню попиту. Це дає можливість уникнути перевиробництва чи недостачі продукції на ринку, знижуючи ризики для підприємства.

Ефективна виробнича програма дає можливість підприємству адаптуватися до змінюваних умов ринку, забезпечуючи оптимізацію виробничих процесів та підвищення якості продукції. Важливим аспектом є асортимент продукції, який необхідно узгоджувати з потребами споживачів, що досягається через проведення маркетингових досліджень і аналізу конкурентних пропозицій.

Обсяги виробництва, в свою чергу, потребують точного прогнозування попиту, щоб уникнути надлишкових запасів або дефіциту. Залежно від ринкової ситуації, підприємству необхідна швидка адаптація обсягів виробництва, що передбачає гнучкість у відносинах з постачальниками та іншими партнерами.

Важливим є контроль та моніторинг, які гарантують своєчасність виконання виробничих планів. Система управління дає можливість виявляти відхилення від запланованих показників і вносити необхідні корективи, що сприяє стабільності підприємства. Таким чином, виробнича програма є основою для стратегічного планування та розвитку підприємства в умовах сучасної економіки.

Висновки

Одним із важливих елементів ефективної виробничої програми є інтеграція новітніх технологій, які сприяють автоматизації та оптимізації виробничих процесів. Використання сучасних програмних рішень для управління виробництвом дає можливість зменшити витрати, підвищити швидкість обробки замовлень та покращити керованість процесів. Інвестиції в обладнання та технології зможуть стати запорукою конкурентоспроможності підприємства на ринку. Участь у соціально відповідальних ініціативах також сприяє формуванню позитивної репутації підприємства. Важливою складовою виробничої програми є навчання персоналу. Якісне навчання працівників безпосередньо впливає на успішність виконання виробничих планів. Розвиток корпоративної культури, що впроваджує інновації, є додатковим чинником, який дасть можли-

вість підприємству досягати нових успіхів в умовах динамічного ринку.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф.А., Колодійчук А. В. Сутність і значення соціально-економічного розвитку сільських територій. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20 (5). С. 152–157.

2. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.

3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.

4. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.

5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2019. 258 с.

6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

7. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Крикавський Є. В., Косар Н. С., Мних О. Б., Сорока О. А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», ІнтелекТзахід, 2004. 288 с.

9. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Sutnist' i znachennya sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku sil's'kykh terytoriy [Essence and importance of socio-economic de-

velopment of rural territories]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20.5 (pp. 152–157). [in Ukrainian].

2. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Kolodychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni

perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Krykavskyy Ye. V., Kosar N. S., Mnykh O. B., & Soroka O. A. (2004). Marketynhovi doslidzhennya [Marketing research]: Teaching. manual Lviv: Lviv Polytechnic National University, Intelektzahid. [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovy visnyk NLTU Ukrainy* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Крамченко Ростислав Анатолійович,

к.е.н., доцент Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: rostkram65@ukr.net

Data about the author

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Lviv branch of the European University

e-mail: rostkram65@ukr.net

UDC 330.338.339:355

MELNYK L. S., PUZYROVA P. V.,
RATYNSKA O. S., DEINEKO O. I.

Competitiveness management of enterprises under martial law

The subject of the research the theoretical aspects of managing the competitiveness of Ukrainian enterprises under martial law.

The aim of the research is to determine the main strategies for managing the competitiveness of enterprises under martial law and the factors influencing their effective management.

Research methods. In writing the article, various research methods were used, in particular: literature and secondary data analysis; SWOT analysis; PESTEL analysis; case study method; comparative analysis; scenario analysis method; dynamic analysis method; tabular and graphical method, etc.

Results of the investigation. It is established that in the context of modern global challenges, one of the most important aspects of the country's economic development is the ability of enterprises to